

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРДА АЛГОРТМИК КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ

Кодиров Жасур Абдумаликович

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти Аниқ-табiiй фанлар ва жисмоний
маданият факултети ўқув ишлари бўйича декан ўринбосари

E-mail: jasurkodirov96@gmail.com +998978933388

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995130>

Аннотация. Мактаб ўқувчиларида таълим мазмунининг асосларини шакллантиришининг энг самарали ва қулай воситасиларидан бири уларнинг алгоритмик кўникмаларини ривожлантиришидир. Биз алгоритмик кўникмалар деганда ўқув жараёнида мавжуд бўлган мураккаб ҳаракатларни элементар тарзда бир нечта босқичларга бўлиши қобилиятини тушунализ. Алгоритмик мўникмаларнинг бир бутун тизим сифатида шаклланиши ўқувчилар томонидан бажарилган биринчи ҳаракатни улар томонидан бажарилган иккинчи ҳаракатнинг уюшган мажмуи сифатида ифодалайди. Бу эса ўз навбатида мактаб ўқувчиларга ўз ҳаракатларини режалаштириши ва ўз фаолият жараёнида ушбу режага қат'ий риоя қилиши, ўз ҳаракатларини бошқалар учун тушунарли тилда ифодалаши қобилиятларини шакллантиради.

Калит сўзлар: Алгоритмик кўникма, фикрлаш, ривожлантирувчи, ҳаракатлар, режалаштириши, репродуктив фаолият, мулоқот, натижа.

Кириш

Мамлакатимизда мактабгача ва бошланғич таълим узвийлиги босқичида мактабга ўтиш ёшидаги болаларни ҳар томонлама тайёргарлигини амалга оширувчи муҳим бир аҳамиятли ҳолатдир. Мактабга ўтиш ёшидаги болаларда шакллантириладиган алгоритмик кўникмалар уларнинг келгуси фаолиятида муҳим аҳамият касб этади. Сўнги йилларда республикмизда мактабгача ва бошланғич таълим узвийлиги, унинг самарали фаолият кўрсатишини таъминлашга қаратилган муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Ана шулар негизида мажмуавий чора-тадбирлар белгилаб олиниб, улар бўйича муҳим ва аҳамиятли ишлар амалга оширилмоқда.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Мактабга ўтиши ёшидаги болаларни ҳар томонлама шакллантиришига доир тадқиқот ишлари мамлакатимиз психолог ва педагоглари М.К.Абдуҳакимова, Ў.К.Адамова, З.Азизова, М.Ф.Р.Қодирова, П.Ю.Супова ва бошқалар томонидан олиб борилган.

Тадқиқот методологияси.

Бошланғич синф ўқувчилари муаммони яхшироқ идрок этишлари учун со'ровга асосланган та'лим тамойилларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. О'қитувчи дарс машғулотлари давомида о'қув мавзуси бо'йича саволлар бериш орқали со'ровга раҳбарлик қилиши мумкин. Бунда педагог ўтилаётган мавзу мазмунига мос бўлган саволларни ўқитишнинг суҳбат усулидан фойдаланган ҳолда тақдим этади.Мактабгача ва бошланғич таълим узвийлигида мактабга ўтиш ёшидаги болаларда алгоритмик кўникмаларни шакллантириш жараёни.

Таҳлил ва натижалар:

Мактаб ўқувчиларида та'лим мазмунининг асосларини шакллантиришнинг энг самарали ва қулай воситасиларидан бири уларнинг алгоритмик кўникмаларини ривожлантиришдир. Шу билан бир қаторда, алгоритмик кўникмалар табиатан ўқув фаолиятида мавжуд бўлган тузилиш билан ўхшашлик касб этади:

- мақсадни белгилаш;
- режалаштириш;
- бажариш;
- назорат қилиш;
- тузатиш.

Алгоритмик кўникмаларни эгаллаган мактаб ёшидаги ўқувчилар ўз олдиларига қўйган мақсадга эришишга қаратилган ўз ҳаракатларини босқичма босқич режалаштиришга, мақсадни амалга ошириш жараёнини тўлақонли давом эттиришга қодир бўлади. Ўқувчилар олдига қўйган мақсадни амалга ошириш жараёнида вазифаларни бажариш, шу билан бир қаторда назорат қилиш ва уни амалга оширишнинг тўғрилигини баҳолаш ва агар керак бўлса, уларнинг фаолиятида учрайдиган камчиликларни тўғрилаш малакаларини шакллантиради. Ўқувчиларнинг алгоритмик кўникмаларини шакллантиришга ўргатиш бошланғич синфлар кесимида ўқитиладиган барча фанларни ўрганишда содир бўлади. Аммо, математикани ўқитиш жараёни фақат мақсадли ма'нога эга бўлади. Дарс ва дарсдан ташқари машғулотларда ўқувчиларни берилган алгоритм бўйича ҳаракат қилиш, бундан ташқари янги алгоритмларни лойиҳалаш қобилиятини ривожлантириш бошланғич мактаблар ўқув фаолиятининг энг муҳим таркибий қисмларидан бири ҳисобланади.

Алгоритмик тафаккур бошқа фанлардан фарқли ўларок, соф шаклда фақат математикани ўқитиш жараёнида шаклланиши мумкин, чунки математикани ўқитиш жараёнида математик тушунчаларни аниқлик билан ўз ўрнида қўллаш олиш, шу билан бир қаторда уни амалда бажариш ўқувчиларнинг билиш даражасини ривожланишига ҳисса қўшади. Қолаверса, бутун та'лим фанлари тўпламидаги алгоритмик кўникмаларни шаклланиши ўқувчилар учун муҳим ва ўзига хос таркибий қисм ҳисобланиб, бу билан самарали натижаларга эришиш мумкин.

Педагогик нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, ўқувчиларда алгоритмик кўникмаларни шакллантириш жуда муҳим. Бошланғич синф ўқувчилари учун алгоритмик кўникмаларни шакллантиришнинг босқичма-босқич тавсифини турли жараёнларда кўришимиз мумкин. Буни шакллантириш бошланғич мактабнинг энг қуйи бўғинидан бошланса ва аста-секинлик билан мураккаблаштириб борилса, ўқувчиларда фан доирасидаги билимларни ўрганиш, қолаверса, олган билимларини кенгайтиришга қийинчилик туғдирмайди.

Лекин, бу турдаги кўникмаларни бошланғич синфларнинг барча фанлар кесимида шаклланиши нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, алгоритмларни ўргатиш нафақат ўқувчиларнинг ташаббускорлиги, ижодкорликлари, ҳисоблашлари, тахминлари, сезиларига путур етказмайди, аксинча, ўқувчиларда мавжуд бўлган қобилиятлар билан биргаликда, билим, кўникма ва малакаларнинг янада юқори сифатига эришиш имконини беради. Алгоритмик фикрлаш асосида ўқувчилар ўқув жараёнидаги билим ва кўникмаларни осон ва тез ўзлаштириш учун, мантикнинг умумий усулларини эгаллайдилар.

Мақтаб ўқувчиларни ўқитиш жараёнида алгоритмлардан фойдаланишга жиддий эътибор бермайдиган ўқитувчилар кўплаб учратиш мумкин. Улар репродуктив фаолият доирасида иш олиб боришади, шунингдек фақатгина ўқувчиларда алгоритмик кўникмаларни шакллантириш жараёнининг чекланган соҳаларида тизимсиз равишда кўллаш билан кифояланишади.

Педагогик, психологик ва услубий адабиётларни таҳлил қилиш натижаси бизга бошланғич синф ўқувчиларига асосий алгоритмик кўникмаларни ўргатиш жараёнини аниқлашга имкон берди. Улар қуйидагилардан иборат:

- мавжуд алгоритм бўйича ҳаракат қилиш қобилияти;
- алгоритмларни “очиш” қобилияти;
- алгоритмларни муқобилига алмаштириш қобилияти;
- ратсионал алгоритмларни танлаш қобилияти;
- алгоритмларни график кўринишда тасвирлаш қобилияти;
- алгоритмнинг тўғрилигини текшириш қобилияти;
- ўрганилган алгоритмларни янги вазиятларга ўтказиш қобилияти.

Ўқувчиларда алгоритмларни график кўринишида ифодалашга хизмат қиладиган топшириқлардан намуна келтирамиз.

Расмда денгиз ҳайвонлари тасвирланган. Ушбу ҳайвонларнинг узунлигини аниқланг ва график кўринишида ифодаланг. (3-синф Математика)

Бу расмда китнинг узунлиги аниқ яъни 37м;

Акуланинг узунлиги 12м ва 37м узунлик оралиғида берилган;

Тимсоҳнинг узунлиги 28м ва 37 м узунлик оралиғида берилган.

Саккизоёқ оёқларининг узунлиги бир текисликда ётмаганини расмдан кўриш мумкин.

Бу топшириқда ҳайвонларнинг узунлигини топиш учун қуйидаги кетма-кетликларни бажарамиз:

Китнинг узунлиги аниқ 37м. Акуланинг узунлигини топиш учун умумий узунликдан Акула узунлигининг бошланиш нуқтасини айирамиз яъни $37\text{м} - 12\text{м} = 25\text{м}$. Демак, акуланинг узунлиги 25м. Ўқувчи Акуланинг узунлигини топгандан сўнг, кейинги босқичга ўтади. Кейинги босқич Тимсоҳнинг узунлигини топиш. Бунинг учун умумий узунликдан, Тимсоҳнинг узунлигини бошланиш нуқтасини айирамиз яъни $37\text{м} - 28\text{м} = 9\text{м}$.

Навбатдаги босқич эса Саккизоёқнинг узунлигини топиш. Энди ўқувчилар расмга диққат билан қарайдилар ва Саккизоёқнинг оёқлари текисликда тўлиқ ёзилмаганлиги сабабли унинг узунлигини ўлчаб бўлмаслигини мантиқан ўйлаб топадилар.

Ўқувчилар чиқарилган натижалар таққослайдилар ва диаграмма кўринишида ифодалайдилар.

Ўқувчиларда амалий ишлаш натижасида тасаввурларнинг пайдо бўлиши ва уларни шакллантиришга оид қуйидаги топшириқни намуна тариқасида келтириб ўтамиз.

“Ўсимликларни экиш ва парваришлаш” Лойиҳа иши (1-синф Табиий фанлар)

Иш учун керак бўладиган жиҳозлар: Ғовактош (керамзит), боғ тупроғи, илдиз отган ўсимлик, торф, куракча, гултувак, биоўғит, сув идиш.

Ушбу амалий фаолиятни алгоритмлаш тартиби қуйидагилар:

1. Тупроқ, биоўғит, торф аралаштирилади;
2. Гултувакка ғовактош солинади;
3. Гултувак ярмигача тупроқ аралашмаси билан тўлдирилади;
4. Илдиз отган ўсимлик гултувакка жойланади;
5. Гултувакдаги ўсимлик тупроқ билан кўмилади;
6. Ўсимлик атрофидаги тупроқ қўл билан босилади;
7. Ўсимликка сув қўйилади.

Ўсимликни парвариш қилинг ва ривожланишини кузатинг.

Ўқувчилар амалий иш жараёнининг бевосита иштирокчиларига айланганликлари сабабли, уларда гул экиш ва парваришлаш ҳақидаги тасаввурлари шаклланади. Қолаверса, фанга оид билимларни иш жараёнининг кетма-кетликда бажариш қонуниятига асосланган ҳолда ўрганадилар. Бу каби топшириқлар ўқувчиларда назарий маълумотларини амалий фаолият билан мустаҳкамлашларига ва ҳаётий жараёнларда қўллаш кўникмаларини ҳосил қилишга ёрдам беради.

Хулоса

Шундай қилиб, таълим жараёнида алгоритмларни қўллашдан асосий мақсади: мактабгача ёшдаги ва кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда алгоритмик кўникмаларнинг шаклланишини таъминлайдиган кўникмалар аввал мавжуд бўлган алгоритмларни тўлдириши керак.

Мактабга ўтиш ёшидаги ва кичик мактаб ёшидаги болалар фаолиятида алгоритмларни қўллашда интеграциялашган турдаги топшириқлар алгоритмик кўникмаларни етарли даражада шакллантиришнинг муҳим воситаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Дарс машғулотларни самарали ташкил этилиши таълим мазмуни ва талабларига жавоб беради. Мактабга тайёрлов гуруҳлари ва кичик мактаб ёшидаги ўқувчилар учун амалий турдаги машғулот дейилганда бир-бирини тўлдирувчи, турли таълим соҳаларидаги билимларнинг тенг ҳуқуқий асосда интеграциясини тушунилади. алгоритмик кўникмаларни шакллантирувчи турдаги топшириқлар болаларга ўтказилаётган машғулотнинг маълум бир мавзулар яхлитлигини таъминлашга хизмат қилади. Бундан ташқари, болаларнинг турли хил типдаги фаолиятини ўзаро боғлиқда ўрганишга, таълим соҳаларини бир бутунликда тасаввур қилишга, ўрганилаётган мавзунини барча босқичларида умумий тизимлаштириш орқали очиқ беришга қаратилган

REFERENCES

1. 60110200-Мактабгача таълим бўйича малака талаблари. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 16- июлдаги 311 - сонли буйруғи.
2. Жалилова С.Х., Арипова С.М. Мактабгача ёшдаги болалар психологияси, 2013й
3. Кадилов Ж. Метҳодологй оф девелопинг алгоритҳмис скиллс тҳроугҳ матҳематисал имаГЭС ин пресчоол чилдрен // Интернационал Жоурнал Он Интегретед Эдусатион Волуме 3, Иссуе ИХ, Септембер 2020, п. 240-241
4. Кодиров Ж.А., Марданов Э., Остонов Қ. Инновативе метҳодс фор форминг сонсептс оф обжест сизе анд меасуремент оф сизес ин пресчоол чилдрен. Миддле эуропеан ссиентифис буллетин. Пп.83-88.
5. Кодирова Ф.Р., М.Файзуллаева, М.Рустамова. «Тайёрлов гуруҳ тарбиячилари учун нутқ ўстириш машғулотини ишланмалари» (методик қўлланма) -Т.: 2010.
6. Шодиев Р.Д., Кодиров Ж.А. Мактабгача ёшдаги болаларда алгоритмик кўникмаларни шакллантириш муаммосининг долзарб ҳолати ва ечимлари Босма Мактабгача таълим тизимини ривожлантиришда илмий-амалий инновацияларнинг педагогик аҳамияти халқаро илмий-амалий конференция 2020 йил 11-12 ноябр Самарқанд, Ўзбекистон.пп.217-221
7. Шодиев Р.Д., Орипова Н.Х., Ёзиева У.Л. Ёшларни умуммиллий қадриятларга хос тарбиясини шакллантириш технологияси. Ўқув услубий қўлланма. Қарши. 2016.102-б.
8. Шодиева Қ.С. Мактабгача тарбия ёшидаги болаларни тўғри талаффузга ўргатиш. - Т.: Ўқитувчи – 1995., 226 б.
9. Содикова Ш.А. “Мактабгача педагог-тарбиячиикаси”. “Тафаккур сарчашмалари” нашриёти. Т.,2013й.
10. Турғунов С.Т, Ахмаджонова Н.М. Мактабгача таълим муассасаларида бошқарув фаолияти алгоритми. // Халқ таълими. – Тошкент, 2012. – №1. – Б. 133-134